

Energiya tejovchi konstruktiv va muhandislik tizimlar

Yerdashev Tayir Farxad o'g'li

Berdaq nomidagi Qaraqaploq davlat Universiteti Qurulish fakulteti. Bina va inshoatlar qurulishi 2- bosqich talabasi

Ilmiy raxbar: T.Uzaqov

Annotatsiya: Muhandislik faoliyatiga qo'yiladigan zamonaviy talablar, kasb-hunar ta'limi tizimida bo'lajak muhandisni tayyorlashning muhimligini ko'rsatadi va yangi maqsadli, mazmunli, texnologik va baholovchi-samarali xususiyatlarni aniqlaydi. Ushbu trening muhandislik universiteti bitiruvchisining professional muhandislikda eng yangi axborot va telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish qobiliyatining shakllanishini ta'minlashi, uning natijasi esa kasbiy malakaning shakllanishi bo'lishi kerak. Ushbu maqola energiya tejovchi konstruktiv va muhandislik tizimlar haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Muhandislik, energiya, tejamkorlik, qurilish, material.

Аннотация: Современные требования к инженерному труду свидетельствуют о важности подготовки будущего инженера в системе профессионального образования и определяют новые целеустремленные, содержательные, технологические и оценочно-результативные черты. Данная подготовка должна обеспечить формирование у выпускника инженерного вуза умения использовать новейшие информационные и телекоммуникационные технологии в профессиональной инженерной

xarajatlarni kamaytirish unchalik qiyin emasligini hamma ham bilmaydi. Elektr energiyasini tejashning oddiy, ammo samarali usullari bilan tanishib chiqish kerak.

Uyda energiya sarfini kamaytirish uchun siz energiya tejaydigan mahsulotlarni sotib olishingiz shart emas. Energiyani tejash uchun, kerak bo'lmaganda, chiroqlarni yoki asboblarni o'chirish kerak bo'ladi. Energiyani tejash uchun qishda termostatni issiqligini o'chirish va yozda konditsionerdan kamroq foydalanish zarur. Isitish va sovutish xarajatlari o'rtacha uydagi kommunal to'lovlarning deyarli yarmini tashkil qiladi, shuning uchun isitish va sovutishning intensivligi va chastotasining pasayishi eng katta tejashni ta'minlaydi. An'anaviy cho'g'lanma lampalar haddan tashqari ko'p elektr energiyasini sarflaydi va ularni energiya tejaydigan alternativlarga qaraganda tez-tez almashtirish kerak. Cho'g'lanma galogen lampalar, ixcham lyuminescent lampalar (CFL) va yorug'lik chiqaruvchi diodli lampalar an'anaviy lampalarga qaraganda 25-80 foizga kam energiya sarflaydi va 3-25 barobar ko'proq xizmat qiladi. Energiyani tejaydigan lampalar biroz qimmatroq bo'lishi mumkin bo'lsada, ulardan samarali foydalanish va uzoq umr ko'rish sizga uzoq muddatda foyda keltiradi. Ko'p odamlar elektr tarmog'iga ulangan qurilmalar qancha elektr energiyasini sarflashini bilishmaydi. Masalan, o'chiq televizorlar, kompyuterlar, zaryadlangan telefonlar yoki o'yin pristavkalari kabi kutish rejimidagi elektr qurilmalar. Ular sarflaydigan elektr energiyasi miqdori oz bo'lishi mumkin, biroq uzoq muddatda emas. O'rta hisobda, maishiy texnika xususiy xonadonlarda umumiy energiya sarfining qariyb 13 foizini tashkil qiladi. Uskunani sotib olayotganda siz ikkita raqamga e'tibor qaratishingiz kerak: sotib olish narxi va yillik ishlatish xarajatlari. Energiya tejaydigan qurilmalar boshlang'ich sotib olish narxlari yuqori bo'lishi mumkin bo'lsada, ularning

ishlatish xarajatlari odatda an'anaviy modellarga qaraganda 9-25 foiz past bo'ladi. Siz A+ va A ++ toifasidagi qurilmalarni tanlashingiz kerak, chunki ular 50 foizgacha kamroq energiya sarflaydi. Unutmangki, siz ishlatadigan elektr energiyasi miqdori bilan atrof-muhit o'rtasida bog'liqlik bor. Sizning shaxsiy o'zgarishlaringiz kichik bo'lib tuyulishi mumkin, ammo taraqqiyot odamlarning elektr energiyasidan foydalanish oqibatlari haqida xabardorligi orqali namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Imomnazarov A.T. Sanoat korxonalarini va fuqarolik binolarning elektr jihozlari. Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. -Toshkent: «ILM ZIYO», 2006. - 185 b.
2. Imomnazarov A.T. Elektromexanik tizimlarning elementlari. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. -Toshkent: «Ta'lim», 2009, 155 b.
3. Imomnazarov A.T. Kon korxonalarining elektr jihozlari va elektr ta'minoti. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. -Toshkent: MOLIYA, 2010.-165 b.
4. XauyHMOB A.A., HMaMHa3apoB A.T. h IlyjiaTOB A.A. TemioBwe pexCHMbi pa6oTbi HHflyKitHOHHbix T H re jib H b ix nenefi. -TauKeHT: «Fan va texnologiya», 2013. -116 c.
5. Imomnazarov A.T., A'zamova G.A. Asinxron motorlarning energiya nejamkor bi rejimlari - Toshkent: TDTU, 2015.